

FERMER XO'JALIKLARIDA VAQTBAY VA ISHBAY SHAKLIDA MEHNAT HAQINI HISOBLASH TARTIBI

Nurjanov Raxat Maratjanovich

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi Yashil iqtisodiyotga o'tish va rivojlantirishni muvofiqlashtirish boshqarmasi bosh mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11393865>

Annotatsiya: Ushbu maqolada fermer xo'jaliklarida xodimlarga vaqtbay va ishbay mehnat haqi to'lash masalalari yoritilgan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы выплаты заработной платы работникам фермерских хозяйств.

Abstract: This article covers the issues of paying wages to employees on farms.

Kalit so'zlar: Xodimlarga ish bay haq to'lash, vaqtbay haq to'lash, vaqtbay va ishbay haq to'lashni tashkil etish.

Ключевые слова: Оплата труда работникам, своевременная оплата, организация своевременной и сдельной оплаты труда.

Key words: Paying employees on the job, on-time payment, organizing on-time and on-the-job pay.

Hech kimga sir emaski, bugungi kunda, har doimgidek, ish haqi har qanday odam uchun asosiy motivatsiya va rag'batlantiruvchi kuchdir.

Xo'jalikning muvaffaqiyatli ishlashi, barqaror va muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun xodimlar nafaqat mehnat sharoitlarini yaratishlari kerak, balki ushbu mehnatni hisobga olish ham juda muhimdir.

Xo'jalikning rahbarlari xodimlarni yanada samarali ishlashga mutlaqo rag'batlantirishlari kerak, chunki bu ularning korxonasi faoliyati qanchalik muvaffaqiyatli rivojlanishini belgilaydi va mehnatni rag'batlantirishning asosiy turi, albatta, munosib to'lovdir.

Mehnat unumdorligini oshirish uchun ishchining har qanday ishni bajarishga sarflagan soatlarini ko'rsatadigan odam-soat kabi ish vaqti birligidan foydalaniladi. Ish haqi miqdori har bir xodim uchun barcha asoslar bo'yicha hisoblab chiqiladi va xarajatlar ishlab chiqarish xarajatlariga kiritiladi.

Mehnatga haq to'lashning ishbay tizimida narxlar belgilangan ish razryadlaridan, mehnatga haq to'lash razryadlaridan, tarif stavkalaridan (maoshlardan) va ishlab berish normalaridan (vaqt normalaridan) kelib chiqqan holda aniqlanadi.

Ishbay narx bajariladigan ishning razryadiga muvofiq bo'lgan kunbay tarif stavkasini yoki soatbay tarif stavkasini kunbay yoki soatbay ishlab berish normasiga bo'lish yo'li bilan aniqlanadi. Ishbay narx bajariladigan ishning razryadiga muvofiq bo'lgan kunbay tarif stavkasini yoxud soatbay tarif stavkasini belgilangan kunbay yoki soatbay vaqt normasiga ko'paytirish yo'li bilan ham aniqlanishi mumkin¹.

Kunbay tarif stavkasi (maosh) yoki soatbay tarif stavkasi mehnatga haq to'lashning razryadiga muvofiq bo'lgan oylik tarif stavkasini yoki lavozim maoshini ish kunlarining yoxud ish soatlarining oylik normasiga bo'lish yo'li bilan aniqlanadi.

¹ O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi 277-modda.

Agar xo'jalikda mehnat haqini to'lash uchun tarifsiz tizim qo'llanilsa, rahbarning lavozim maoshi quyidagicha aniqlanadi: Birinchi, eng kichik malakali guruhiga kiruvchi ishchilarning kvartalli mehnat haqining summasi tabel bo'yicha ishlangan vaqtga bo'linadi (nisbati olinadi). Olingan soatlik (yoki kunduzgi) mehnat haqidan kelib chiqib, oylik savkasi aniqlanadi va undan korxonada rahbarining lavozim maoshi hisoblanadi.

Vaqtbay ish haqi shaklida xodim oladigan ish haqi miqdori ishlagan vaqt bilan bog'liq bo'ladi, ya'ni ish haqi miqdori mehnat unumdorligi va intensivlik darajasiga bog'liq emas. Ishbay ish haqi xodimning ma'lum vaqt mobaynida tayyorlangan mahsuloti miqdori bilan o'lchanadi. Ishbay ish haqining ko'rinishlaridan biri — akkord ish haqi. Bunda jamoa yoki ayrim xodimga ish hajmi oldindan belgilab beriladi, umumiy haq summasi kelishib olinadi. Ish butunlay yakunlanganidan keyin ish haqi oxirigacha to'lanadi. Ish haqining bunday shaklidan ko'pincha qurilishda foydalaniladi. Bulardan tashqari aksar mamlakatlarda ish haqidan tashqari mehnatda erishgan yutuqlari uchun mukofotlash ham mavjud. Bular vaqtbay mukofot, ishbay mukofot tizimlari hamda korxonada olingan foyda hisobidan ajratiladigan moddiy rag'batlantirish fondidan mukofotlash tizimidir².

Vaqtbay mehnat haqi hamma turkumdagi ishchilarga tarqaladi. Shunday qilib, sanoatda band bo'lgan ishchilarning mehnat haqining katta qismi vaqtbay shaklda to'lanadi va ularning mehnat haqini hisoblash uchun tarif savkasi bilan ishlangan vaqtning miqdorini bilish lozim. Bunda asosiy xujjat bo'lib mehnat vaqtini sarflash hisobi – tabeli hisoblanadi. Ishchi tomonidan ishlangan vaqtga tarif savkasidan kelib chiqishi ishchi-vaqtbaychining mehnat haqi summasini belgilab beradi.

Ishlab chiqarishga oid bo'lgan ishchi-vaqtbaychilarning mehnati, agar ular yangi texnikaning namunalarini ishlab chiqarsa yoki texnologiya jarayonida qatnashib kelsa hamda texnologik jixozlarni tuzatish bilan shug'ullansa, ishbay ishchining mehnat haqi tarif savkasi bo'yicha to'lanadi.

Mehnat haqining oddiy vaqtbay tizimi ish sifatini, ishchining malakasini, ishning sharoitlarini hisobga olishga imkon beradi, lekin bajarilgan ishning oxirgi natijalari va uning mehnat haqi orasidagi bevosita bog'liqlikni to'raligicha ta'minlab bermaydi.

Mehnatga haq to'lash xarajatlarini hisobga olish bo'yicha amaldagi "Xarajatlar tarkibi to'g'risida"gi Nizomning 1.2 va 2.1 moddalarida ushbu xarajat turlarini qaysi birini tannarxga olib borish yoki davr xarajati sifatida qaysi xarajatlar olib borish tartibi ko'rsatib berilgan.

- ishlab chiqarishga aloqador mehnatga haq to'lash xarajatlari. Ishlab chiqarishga aloqador mehnatga haq to'lash xarajatlari tarkibiga quyidagi moddalar kiritiladi.

- amaldagi bajarilgan ish uchun yozilgan ishlab chiqarishga aloqador ish haqi, bu xo'jalik yurituvchi sub'ektda qabul qilingan mehnatga haq to'lashning shakllari va tizimlariga muvofiq ishbay narxlaridan tarif stavkalari va lavozim maoshlaridan kelib chiqqan holda hisoblab chiqariladi.

- ishlar vaqtbay usulida tashkil etilganda, ish vaqti jamlama usulida hisobga olib borilganda va qonunlarda nazarda to'atilgan boshqa hollarda belgilangan ish vaqtidan ortiq ishlaganligi munosabati bilan ishchi, xizmatchilarga beriladigan dam olish kunlari uchun to'lanadigan haq.

- mehnat haqini o'rniga maxsulot berish.

- ushum nizomlari bo'yicha rag'batlantiruvchi to'lovlar, jumladan ishlab chiqarishdagi natijalar uchun mukofotlar, kasb maxorati uchun tarif stavkalari va maoshlariga ustamalar,

² https://uz.wikipedia.org/wiki/Ish_haqi.

amaldagi qonunlarga binoan ishlab chiqarishdagi xodimlarga belgili muddat xizmat qilgani uchun bir marotaba beriladigan mukofotlar.

- ish rejimi va mehnat sharoitlari bilan bogliq bo'lgan qoplov tarzidagi to'lovlar, xususan kunda ishlaganlik, ish vaqtidan tashqari ishlaganlik, dam olish va bayram kunlari ishlaganlik, ko'p smenali tartibda ishlaganlik, bir yo'la ogir, zararli mehyaat sharoitida ishlaganlik uchun ustamalar, holda tarif va maoshlarga qo'shimcha haqlar.

- ishchi va xizmatchilarga qisman ishhaqi to'lanadigan zaruriy mehnat ta'tillari vaboshqalar³. Xulosa qilib aytganda ish xaqini tashkil etishda uning ikkita asosiy shakli: ishbay va vaqtbay shakllari farqlanadi. Vaqtbay ish xaqi xodimning ish malakasi, mehnat sifati va ishlagan ish vaqtiga qarab to'lanadigan ish xaqidir. Ishbay ish xaqi ishchining ishlab chiqarilgan maxsulot miqdori yoki bajargan ishiga qarab beriladigan ish xaqidir. Bizning fikrimizcha, fermer xo'jaliklarida ma'muriy xodimlarni vaqtbay, asosiy ishlab chiqarishdagi xodimlarga esa ishbay mehnat haqi to'lanishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 05.02.1999 yil. 54-son.
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Ish_haqi.

INNOVATIVE
ACADEMY

³ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 05.02.1999 yildagi 54-son